

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ**

**БІОГЕОХІМІЧНІ ЛАНЦЮГИ ПОЖИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ТА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЇХ АГРОТЕХНОГЕННИХ
ДЕФОРМАЦІЙ
(методичні рекомендації)**

*за науковою редакцією
академіка НААН О. І. ФУРДИЧКА*

Київ – 2020

Біогеохімічні ланцюги поживних елементів та система оцінки їх агротехногенних деформацій (методичні рекомендації) / Т.М. Єгорова, І.В. Шумигай, Т.П. Сапсай; за наук. ред. О.І. Фурдичка. Київ: ТОВ «ДІА», 2020. 26 с.

Розглянуто методичні підходи до біогеохімічних розвідок агросфери. Запропоновано комплексну методику допольових, польових, лабораторних та камеральних біогеохімічних досліджень земель сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано доцільність застосування методів картування агроландшафтів та сполученого аналізу поширення поживних елементів у системі «гірські породи – води – ґрунти – рослини природні та сільськогосподарські культури». Визначено головні та допоміжні коефіцієнти агроекологічної оцінки біогеохімічних ланцюгів. Сформульовано три методичних принципи виокремлення довгострокових деформацій системи «ґрунт – рослина» в агроландшафтах орних земель. Наведено приклади оцінки агротехногенних деформацій у системі «гірські породи – чорноземи типові – зернові культури» для агроландшафтів Правобережного Лісостепу. Запропоновано напрями збалансованого природокористування земельними ресурсами із урахуванням агротехногенних деформацій біогеохімічних ланцюгів поживних елементів.

Методичні рекомендації розроблено у відділі охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України за результатами науково-дослідної роботи 06.00.01.09. П. «Розробити систему оцінки агротехногенних деформацій біогеохімічних ланцюгів поживних елементів у агроландшафтах» №ДР 0119U000220», етап на 2020 р. «Дослідити біогеохімічні ланцюги Р, Са, Zn, Со, Мо у сполучених агроландшафтах Правобережного Лісостепу та оцінити їх агротехногенні деформації».

Рекомендації призначено для землекористувачів, державних органів управлінь сільського господарства, співробітників науково-дослідних інститутів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю.

Науковий редактор:

академік НААН, д-р. екон. наук і д-р. с-г. наук О.І. Фурдичко.

Автори методичних рекомендацій:

Т.М. Єгорова – д-р. с.-г. наук, завідувач лабораторії гідроекології;

І.В. Шумигай – канд. с.-г. наук, ст. н.с. лабораторії гідроекології;

Т.П. Сапсай – пров. фах. лабораторії гідроекології.

Рецензенти:

О.Г. Тараріко – акад. НААН, д-р. с.-г. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, головний н.с. Інституту агроекології і природокористування НААН;

О.В. Мудрак – д-р. с.-г. наук, проф., завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».

Розглянуто та схвалено на засіданні Методичної комісії Інституту агроекології і природокористування НААН від 26.06.2020 р.

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Інституту агроекології і природокористування НААН, протокол №5 від 26.06.2020 р.

ЗМІСТ

Передмова	4
1. Терміни і визначення понять з біогеохімії агросфери	5
2. Агроекологічні задачі біогеохімічних досліджень	8
3. Методика комплексних біогеохімічних досліджень поживних елементів	11
4. Картографічне та інформаційне забезпечення оцінки агротехногенних деформацій біогеохімічних ланцюгів	15
5. Якісно-кількісні параметри та коефіцієнти оцінювання системи «гірські породи – води – ґрунти – рослини природні та сільськогосподарські культури».....	17
6. Методичні принципи виокремлення довгострокових агротехногенних деформацій в агроландшафтах орних земель	20
7. Агротехногенні деформації біогеохімічних ланцюгів Р і Zn у системі «гірські породи – чорноземи типові – зернові культури» для агроландшафтів Правобережного Лісостепу.....	22
8. Напрями збалансованого природокористування земельними ресурсами із урахуванням агротехногенних деформацій біогеохімічних ланцюгів поживних елементів	25
Висновки	27
Список літературних посилань.....	28

Передмова

За підсумками ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» деградація ґрунтів України характеризується активною втратою поживних речовин. У Європейських країнах збереження природного фону поживних елементів є основою природного активу землеробства та забезпечення екосистемних функцій земельних ресурсів. Більшість причин та агроекологічних наслідків порушення природного балансу поживних елементів на землях сільськогосподарського призначення залишаються за межами уваги сільськогосподарської науки. У межах агроекологічних досліджень широко вивчається вплив систем землеробства на баланс у ґрунті гумусу, азоту, калію і фосфору. Між тим, дослідження українських і білоруських геохіміків довели стійкий вплив орного землеробства на процеси природної біогенної міграції і деформацію біогеохімічних ланцюгів більшості поживних хімічних елементів. Формування збалансованих агроекосистем України в умовах глобальних змін клімату потребує розширених підходів до оцінювання співвідношення поживних елементів у системі «ґрунти – сільськогосподарська культура».

Для характеристики біогеохімічних ланцюгів поживних елементів та їх агротехногенних деформацій в умовах землеробства розроблено та впроваджено комплексну методику аналізу системи «гірські породи – води – ґрунти – рослини природні та сільськогосподарські культури». Виявлення деформацій пов'язано із агроландшафтною будовою території та природно-техногенними процесами її функціонування. Система оцінки агротехногенних деформацій біогеохімічного ланцюга базується на відмінностях параметрів та процесів перерозподілу поживних елементів у агроландшафтах орних земель та наближених до природного стану сіножатей і пасовищ.

Методичні рекомендації орієнтують дослідження на просторову диференціацію агроекологічних оцінок земель за вирощування сільськогосподарських культур у межах різних рослинно-ґрунтових і геолого-геоморфологічних умов. Розробка системи агротехногенних деформацій біогеохімічних ланцюгів сприяє удосконаленню агроекологічного аналізу земель в цілому. Виявлені деформації біогеохімічних ланцюгів Р і Zn, розширюють розуміння збалансованості агроекосистем на території Правобережного Лісостепу. Це здатне підвищити еколого-економічну ефективність заходів агрохімічної меліорації земель і охорони ландшафтів за рахунок просторової локалізації їх застосування. Природні особливості біогеохімічних ланцюгів поживних елементів визначають особливості умов збереження їх біорізноманіття і природного ресурсного потенціалу, агротехногенна складова – висвітлює ефективність заходів збереження довкілля та управління на землях сільськогосподарського призначення.

1. Терміни і визначення понять з біогеохімії агросфери

Методичні рекомендації включають ряд термінів і понять, що не мають широко вжитку в агрономії, природокористуванні і загальній екології [1]. Застосовані тут спеціальні терміни і поняття відповідають трьом прикладним науково-методичним напрямкам – біогеохімічні дослідження, ландшафтно-екологічне картування, екологічна геохімія [2–4]. Частину наведених понять викладено у сучасній авторській редакції.

Терміни і поняття у біогеохімічних дослідженнях

Біогеохімічні процеси – взаємодія живої та абіогенної (інертної) матерії біосфери у формі масообміну; включає біогенну міграцію – процес поглинання хімічних елементів рослинами або фітоценозами (агроценозами) переважно з ґрунту.

Біогеохімічний ланцюг – система поширення хімічних елементів, у т.ч. поживних у сполучених компонентах довкілля (ландшафту) і включає гірські породи, ґрунт, води, рослини (природні та сільськогосподарські або їх фітоценози), тварин, населення тощо.

Біогеохімічний ланцюг агроландшафту – система спряжених у межах агроландшафту ланок «гірські породи – ґрунти – води – жива речовина рослин природних та сільськогосподарських», які пов'язані між собою процесами біогенної і фізико-хімічної природно-техногенної міграції біофільних (поживних) хімічних елементів (Єгорова, 2020).

Біогеохімія – наука про міграцію атомів хімічних елементів у біосфері як взаємодії живої та косної (абіогенної) речовини; започаткована В.І. Вернадським у 1919 р. з метою пізнання хімічного складу живої речовини та його зв'язку із геологічним середовищем.

Біофіли (включають елементи поживні та есенційні) – елементи біологічного поглинання, для яких біогенна міграція має суттєве значення; їх $A_x = 100n - 0, n$.

Біофоби (включають більшість елементів, які вважають високотоксичними) – елементи біологічного захвату, для яких біогенна міграція не має суттєвого значення або взагалі відсутня; їх $A_x < 1$.

Геохімічна екологія – наука про залежність життя від місця існування та взаємодію організмів та їх сукупностей з геохімічним середовищем в біосфері як єдиної системи «організм – середовище».

Жива речовина – сукупність живих організмів, зведених до їх ваги, хімічного складу та енергії.

Кларк хімічного елементу (Ki) – константа поширеності (вмісту) хімічного елементу в земній корі та окремих складових літосфери, гідросфери, атмосфери, живої речовини; більшість сучасних досліджень застосовують кларки ґрунтів за Г. Боуеном (1979), уточнені кларки осадових порід за О.П. Виноградовим (2002), золи континентальних рослин за Д.П. Малюгою та О.П. Виноградовим (1963).

Коефіцієнт біологічного поглинання (Ах) – кількісна оцінка інтенсивності біогенної міграції хімічного елементу у системі «грунт – рослина», яка розраховується за співвідношенням його вмісту у золі рослини (фітоценозу, сільгоспкультури) до валового вмісту у ґрунті (або кларку ґрунтів).

Міграція хімічних елементів – переміщення хімічних елементів, що призводить до їх концентрації або розсіювання під впливом природних і антропогенних чинників. Розрізняють міграцію механічну, фізико-хімічну, біогенну; чинники міграції поділяють на внутрішні, що обумовлені будовою атома хімічного елементу та зовнішні, що визначені фізико-хімічними властивостями структури агроландшафту (стан атмосферного повітря, рослинності, підземних і поверхневих вод, ґрунтів, гірських порід).

Методологія біогеохімічних досліджень – базується на взаємообумовленості поширення хімічних елементів у системі «гірські породи – води – ґрунти – жива речовина рослин і тварин – захворюваність населення» як єдиного біогеохімічного ланцюга.

Рис.1. Співвідношення процесів геохімічної міграції біофілів (а) і біофобів (б) у ґрунтах агроландшафтів України (Т.М. Єгорова, 2014)

Терміни і поняття у ландшафтно-екологічному картуванні

Агроландшафт (агроландшафт геохімічний) – територія земель сільськогосподарського призначення, однорідна за умовами природно-техногенної міграції хімічних елементів, визначених взаємодією однорідних природних (підстильні і ґрунтоутворювальні гірські породи, морфоструктура і морфоскульптура рельєфу, клімат, гідротермічні і гідрохімічні умови, ґрунти, біоценози) і сільськогосподарських чинників (господарське використання земель, врожайність сільгоспкультур, техногенне навантаження). Агроландшафт є парагенетичною асоціацією спряжених елементарних ландшафтів – автономних (елювіальних і транселювіальних) і підпорядкованих (супераквальних і субаквальних), які пов'язані між собою міграцією хімічних елементів та особливостями агроекологічних процесів і явищ (Єгорова, 2014).

Картування агроландшафтів – створення графічної моделі поширення агроландшафтів, яка генералізує комплекс ознак їх структури (біотичних і абіотичних) та аграрних характеристик (Т.М. Єгорова, 2014).

Картування екологічне – створення графічної моделі поширення у просторі екологічних процесів і явищ переважно небезпечного рівня для біоти,

населення, господарської діяльності (ерозія земель, зниження вмісту гумусу у ґрунтах, забруднення довкілля, тощо).

Таксономічна класифікація агроландшафтів – система розподілення об'єктів (процесів, явищ) за групами відповідно до визначених ознак структури (клімат, ґрунти, рослинний покрив тощо) та природно-антропогенних (агрогенних) процесів їх функціонування (порушення природної структури земель, продуктивність біомаси, врожайність культур, тощо) (Єгорова, 2014).

Терміни і поняття у екологічній геохімії.

Агротехногенні деформації – зміни (антропогенні трансформації) природних біогеохімічних особливостей або ланцюгів територій під впливом сільськогосподарської діяльності (Т.М. Єгорова, 2017).

Екологічна геохімія (екогеохімія) – наука про закономірності розподілу, трансформації і взаємодії техногенних потоків речовини з метою визначення ділянок довкілля (агросфери), специфічні хімічні особливості яких обумовлені природними та (або) техногенними процесами, що негативно впливають на умови існування живих організмів і в першу чергу людини.

Екологічний коефіцієнт концентрації – в межах агроекологічних досліджень є співвідношення вмісту «токсичних» елементів у ґрунті (валова та рухома форма знаходження), водах, сільгосппродукції до його гранично допустимої або орієнтовно допустимої концентрації; екологічну безпечність агроландшафту визначають $Ke_i \leq 1,0$; екологічну небезпечність – $Ke_i > 1,0$. (Т.М. Єгорова, 2014).

Кларк концентрації (ККі) – кількісна оцінки основного напрямку процесів міграції (переміщення) хімічних елементів у компоненті довкілля (агросфери) – розсіювання при $ККі \leq 0,5-1$ або концентрація при $ККі \geq 1-1,5$; розраховується як співвідношення вміст елементу у певній ланці біогеохімічного ланцюга (ґрунті, породі, воді, золі рослин) до його кларку у біосфері.

Коефіцієнт концентрації – співвідношення вмісту елементів у ґрунті (валова та рухома форма знаходження), водах, сільгосппродукції до його фонового вмісту у агроландшафті.

Коефіцієнтом переходу (КПх) – ненормований аналог коефіцієнту біологічного поглинання, який є співвідношенням вміст елементу у сухій

речовині рослинного матеріалу до його вмісту у рухомій формі орного шару ґрунту.

Фоновий вміст хімічного елементу (C_{фi}) – середньостатистична оцінка вмісту елемента у компоненті агроландшафту (рослинності, ґрунті, ґрунтоутворюючих породах).

Хімічне забруднення агроландшафту – перевищення фонові норми або гранично-допустимої концентрації вмісту хімічного елементу (речовин) за рахунок природних (виверження вулканів, вітрова ерозія, пилові бурі, ін.) чи антропогенних чинників, включаючи внесення речовин, не властивих і чужорідних йому.

2. Агроекологічні задачі біогеохімічних досліджень

Визначаючи агроекологію як науку комплексну і міждисциплінарну, дедалі небезпечнішим стає ігнорування її біогеохімічної складової. Застосування специфічних методів біогеохімічного аналізу агросфери є доволі обмеженим унаслідок недостатньої обґрунтованості їх актуальності і практичної значущості.

Біоцентрична концепція сільськогосподарської діяльності розпочала входити у систему господарювання на теренах України майже 30 років тому разом із розвитком ідей збалансованого природокористування. Біоцентризм прийшов на зміну антропоцентричному господарюванню, для якого екологічні закони біосфери були цілком підпорядковані хижацькому знищенню природних ресурсів Землі. Важливою умовою формування біоцентричного сільського господарства є збереження біосферних біогеохімічних закономірностей у функціонуванні агросфери як чинника безпечності сільськогосподарської продукції.

У межах вчення про біосферу В.І. Вернадський наголошував, що лише біогеохімічні цикли (міграції хімічних елементів між живою і косною речовиною) можуть пояснити поширення, у т.ч. у ґрунтах, більшості хімічних елементів Землі. Геохімічна екологія обґрунтувала і розвинула прикладні напрями біогеохімії, а саме взаємообумовленість ланцюга «гірські породи – води – ґрунти – жива речовина рослин і тварин – захворюваність населення». Не зважаючи на це, більшість фундаментальних теоретичних та методологічних складових вчення В.І. Вернадського про біосферу залишається за межами уваги агроекології як науки та аграріїв-практиків в Україні. Головна небезпека ігнорування цих питань полягає у тому, що послаблюється увага до біосферної організованості і взаємозалежності всіх частин агросфери. Втрачається різниця між особливими та спільними рисами кожної ділянки земель сільськогосподарського призначення, а також можливість виявлення синергетичних ефектів функціонування агросфери. В Україні, на відміну від Росії, Білорусі, Казахстану, майже втрачена методологія оцінювання синергетичних ефектів взаємодії біогеохімічних ланцюгів есенційних і небезпечних хімічних елементів. Розв'язання сучасних агроекологічних

проблем тісно переплітається не лише із економічними і соціальними важелями держави, але й з критеріями та достовірністю формулювання самої екологічної проблеми. Саме тому прикладні дослідження земель сільськогосподарського призначення, пов'язані із хімічними елементами та їх впливом на сільгосппродукцію, мають враховувати біогеохімічні закони і закономірності функціонування агросфери [5].

Рис. 2. Дослідне поле ДП «ДГ «Чабани»

Окремі елементи біогеохімії лишаються невід'ємною складовою сучасних агроекологічних досліджень. Зокрема, це взаємозв'язок між хімічним складом сільськогосподарських культур і орних ґрунтів, агрохімічні умови останніх для отримання органічної сільськогосподарської продукції, небезпека техногенного забруднення (радіонуклідами, важкими металами, нітратами, пестицидами) ґрунтів і вод, оцінювання якості продукції рослинництва і рибальства, стандартизація екологічно-небезпечних концентрацій токсичних хімічних елементів та сполук. Останніми роками біогеохімічні дослідження поширюються у тематичних розробках Інституту агроекології і природокористування НААН, серед яких – агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель, агроекологічне і біогеохімічне районування, розробка методології інтегрованого управління лісовими ресурсами, екологічна геохімія і біогеохімія агроландшафтів, екотоксикологія орних земель, оцінювання агроекологічного стану селітебних територій, агроекологічне оцінювання систем удобрення, радіоекологія аграрних і лісових екосистем.

Зважаючи на теорію і методологію вчення про біосферу, сутність концепції біогеохімічних досліджень земель сільськогосподарського призначення може бути зведена до такого узагальнюючого постулату. Всі частини агросфери (природні біоценози і агроценози, ґрунти і підстильні гірські породи, поверхневі і підземні води) перебувають між собою у взаємозв'язку через міграцію поживних і небезпечних хімічних елементів (їх концентрацію і

розсіювання), тому якість сільськогосподарської продукції залежить від особливості чинників (внутрішніх і зовнішніх) і процесів (природних і антропогенних) у біогеохімічних харчових ланцюгах, ланками яких є: гірські породи – води – ґрунти – рослини природні і культурні – свійські тварини – людина (Єгорова Т.М., 2017).

Рис. 3. Дослідне поле ДП «ДГ «Оброшино»

Перспективи біогеохімічних досліджень земель сільськогосподарського призначення в Україні позначаються у тісній співпраці з напрямками аграрної науки, які вже зорієнтовані на аналіз частин біогеохімічних ланцюгів окремих хімічних елементів. Найчастіше, це розгляд поширення фосфору, цинку, міді, свинцю, кадмію, штучних радіонуклідів у системі «ґрунт – сільськогосподарська культура».

З метою посилення біогеохімічної складової агроекологічних досліджень фахівцями відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття та природозаповідання Інституту агроекології і природокористування НААН впродовж 2016–2020 рр. розроблено та впроваджено основні методичні підходи таких досліджень. Їх головними складовими є наступні: впровадження методики польових біогеохімічних досліджень для оцінки агрохімічного стану орних земель; систематизація комплексних біогеохімічних ланцюгів поживних елементів на засадах картування агроландшафтів; корегування методів статистичного аналізу даних щодо хімічного складу ґрунтів, ґрунтоутворюючих порід, сільськогосподарських культур із залученням підходів розгляду малих статистичних вибірок; порівняльний аналіз природних територій та орних земель з метою виокремлення агротехногенних деформацій біогеохімічних ланцюгів поживних елементів; розробка пропозицій щодо корегування агротехнологій з метою збереження природних біогеохімічних закономірностей на землях сільськогосподарського призначення.

3. Методика комплексних біогеохімічних досліджень поживних елементів

Методологія біогеохімічних досліджень розглядає біогеохімічні ланцюги хімічних елементів як основу оцінювання процесів переходу хімічних елементів у циклічній системі «земна кора – живі організми». Практика досліджень земель сільськогосподарського призначення доволі часто оцінює цю багатофакторну систему лише за двома параметрами: «NPK ґрунту – врожайність сільськогосподарської культури». Такий полегшений підхід до оцінки орних земель дозволяє вирішувати головні задачі вирощування сільськогосподарської продукції, але не дозволяє виявити сутності багатьох агроекологічних проблем, а відповідно виокремити шляхи їх вирішення.

Методичною основою дослідження біогеохімічних ланцюгів поживних елементів в агроландшафтах прийнято принцип когерентності, а саме, взаємообумовленості всіх частин агроландшафту, їх хімічного складу та умов міграції елементів у системі «підстильні і ґрунтоутворюючі гірські породи – води – ґрунт – рослина». На цих підставах визначаються сполучені особливості структури, поширення поживних елементів, біогеохімічних і еколого-геохімічних параметрів та агроекологічних оцінок біогеохімічних ланцюгів та території агроландшафту. Методика таких досліджень включає етапи вивчення навколишнього природного середовища, які є загальноприйнятими у природничих науках, у т.ч. моніторингу ґрунтів, польових аграрних дослідів, прикладній біогеохімії та екологічній геохімії [6, 7]. Це етапи підготовчий, польовий, лабораторний і камеральний. Між тим, методика кожного з етапів включає специфічні складові, зорієнтовані на вивчення сполученої системи компонентів довкілля та виявлення агротехногенних деформацій на землях сільськогосподарського призначення.

Підготовчий етап включає уточнення території та задач біогеохімічних досліджень, узагальнення існуючих матеріалів агрохімічного моніторингу та функціонального (господарського) використання земель, огляд результатів попередніх досліджень і структурних характеристик агроландшафтів – рослинно-ґрунтових та геолого-геоморфологічних. Результатом цього етапу є попередня детальна (тобто масштабу 1:25000 – 1:10000) схема агроландшафтної будови території досліджень, на якій позначаються профілі та точки польових спостережень як на території агроландшафтів орних земель, так і наближених до природних територій сіножатей, пасовищ, луків, лісосмуг, лісових галявин тощо.

<p>Рис. 4. Елювіально-аккумулятивний агроландшафт сіножатеї ДП «ДГ «Сквирське»</p>	<p>Рис. 5. Елювіальний агроландшафт орних земель ДП «ДГ «Сквирське»</p>

Польовий етап розпочинають з уточнення границь агроландшафтів та розміщення точок спостережень, керуючись тим, що у межах одного елементарного агроландшафту закладають 3–5 шурфів (у перший рік спостережень) або копанок (на 2-3-му та подальших роках досліджень). Границі агроландшафтів та антропогенні явища (ерозія, заболочування, підтоплення, вирубки, засмічення водойм і земель, згарища тощо) уточнюють маршрутами та при розкритті ґрунтових розрізів. У точках спостереження виконують повний опис поверхні ділянки, закладають ґрунтовий розріз глибиною до ґрунтоутворюючої породи та відбирають зразки для подальших лабораторних досліджень, документуючи все у польовому журналі [2] загальної форми.

Рис. 6. Польові біогеохімічні спостереження на території ДП «ДГ «Сквирське»

Інформативні польові дослідження мають включати документацію наступних характеристик точок спостереження: місцезнаходження, найближчі

населенні пункти та водотоки, переважаючі висотні відмітки, шляхові магістралі тощо; характер та особливості господарського використання земель; елемент рельєфу, ландшафт, елементарний агроландшафт; гідрологічна характеристика найближчого водотоку, джерела, колодязя із описом фізичних властивостей води та характеристик долини; тип та видовий склад рослинності, морфологічні ознаки фітопатологій, антропогенний вплив на рослинність; опис генетичних горизонтів ґрунтового розрізу, включаючи ґрунтоутворюючу породу; антропогенні процеси і явища на поверхні агроландшафту та сполучених територіях (дороги, відвали, відстійники, будівлі, смітники тощо). У точках спостережень здійснюють відбір проб природних вод, рослинності (збірного фітоценозу, окремих морфологічних частин сільськогосподарських культур), ґрунтів (бороздові проби орного шару, гумусових та ґрунтоутворюючих горизонтів, інтервалу агрохімічного моніторингу 0-20 см), позначаючи їх номер у польовому журналі та на етикетці стандартного зразка.

Рис.7. Візуальний прояв нестачі поживних елементів у рослинах

Рис. 8. Лабораторні біогеохімічні дослідження.

Лабораторний етап досліджень містить аналітичні визначення актуальних для господарства поживних (або токсичних) хімічних елементів у золі рослинності, ґрунтах і гірських породах (рухома і валова форми знаходження), водних об'єктах, що є основними параметрами біогеохімічних ланцюгів. Поряд із цим визначаються супутні характеристики агроландшафтів і природних територій для виявлення чинників біогеохімічної диференційованості агроландшафтів – зольність рослини, агрохімічні параметри ґрунтових горизонтів, макрокомпоненти водних об'єктів. Вимоги до лабораторних робіт регламентуються галузевими Інструкціями або Держстандартами [8–10].

Камеральний етап біогеохімічних досліджень полягає у інформативному синтезі матеріалів польового і лабораторного етапів методами статичного аналізу, графічному моделюванні, виявленні природних особливостей і

агрогенних деформацій агроландшафтів та визначенні перспектив збалансованого природокористування на досліджених землях.

Першою складовою камерального етапу є побудова уточненої карти (картосхеми) просторового поширення агроландшафтів. Для цього завершують таксономічну класифікацію чинників функціонування всіх ланок ланцюга «гірські породи – води – ґрунти – рослинність природна та сільськогосподарські культури» у агроландшафтах території дослідження [11], складають карти ознак та поширення агроландшафтів, формують умовні позначення до карти та виносять на неї точки польових спостережень.

Другою складовою камерального етапу є складання бази даних із позначенням агроландшафту, його компоненту, номерів відібраних проб, методів лабораторного аналізу, вмісту досліджених хімічних елементів та супутніх кількісних параметрів (агрохімічних, гідрохімічних та ін.).

Третьою складовою камерального етапу є статистичних аналіз даних (методами варіаційного і кореляційного аналізу) та розрахунки на їх основі комплексу біогеохімічних, гідроекологічних і еколого-геохімічних коефіцієнтів. Зазначимо, що під поняттям «вмісту» часто помилково розуміється середнє лабораторне значення вимірів по одній пробі. Такі цифри визначають лише рівень систематичної лабораторної похибки і не можуть свідчити про статистичну оцінку вмісту хімічного елемента для певного компонента ланцюга у певному агроландшафті. Відносну достовірність стану агроландшафту можна забезпечити шляхом відбору та аналізу як найменш трьох-семи проб, для яких оцінкою вмісту елемента є не середньоарифметичне (\bar{X}) значення, а значення медіани (Me) статистичної вибірки. Завдяки цьому зберігаються природні (природно-техногенні) варіації вмісту хімічних елементів, або будь-яких інших параметрів агроландшафту.

Оцінювання біогеохімічних ланцюгів виконують на підставі різноманітних коефіцієнтів відповідно до мети досліджень. Такі коефіцієнти ми поєднали у три групи. *Коефіцієнти біогенної міграції* є головними оцінками характеру та інтенсивності переходу поживних елементів у верхній частині біогеохімічного ланцюга «ґрунт – рослина»; інформативне значення мають коефіцієнт біологічного поглинання (Ax) і коефіцієнт переходу (KPx). *Еколого-геохімічні коефіцієнти* застосовують з метою виявлення техногенного забруднення ґрунтів, вод, сільгосппродукції; у їх числі основне місце займають кларк концентрації (KKi) і екологічний коефіцієнт концентрації (Kei). Необхідно підкреслити, що аграрна наука забруднення орних земель важкими металами та радіонуклідами не відокремлює від поняття «гранично допустимих концентрацій» хімічних елементів у ґрунтах та продукції рослинництва. Бонітування земель включають порівняння із ГДК як єдино достовірний підхід до оцінки якості ґрунтів та, апріорі, і сільськогосподарської продукції, що на ній вирощується. Водночас, інші науки про Землю доволі критично оцінюють застосування ГДК у теорії та методології геоєкології, біогеохімії, геохімії ландшафтів, геохімічної екології, екологічної геохімії. Попри фіксованим для всіх умов ГДК, ці науки застосовуючи для аналізу фонові рівні хімічних

елементів. *Трансформаційні біогеохімічні критерії* дозволяють кількісно-якісно оцінити характер змін (*антропогенних трансформацій*) природних біогеохімічних особливостей територій під впливом сільськогосподарської діяльності, наприклад, у рослинництві у межах агроландшафтів орних земель. Такі зміни ми визначили як агротехногенні деформації, тобто такі, що відбуваються в умовах сільськогосподарської діяльності.

Заключною складовою камерального етапу є узагальнення природних біогеохімічних особливостей агроландшафтних комплексів та виявлення тих змін (деформацій), які проявлено на території орних земель або інших специфічних сільськогосподарського використання. Зниження агроекологічних ризиків від таких деформацій розглядаються як основні напрямки формування збалансованих агроecosystem та екологічно безпечного природокористування.

4. Картографічне та інформаційне забезпечення оцінки агротехногенних деформацій біогеохімічних ланцюгів

Перший етап досліджень біогеохімічних ланцюгів потребує узагальнення картографічних і інформаційних матеріалів по конкретній території дослідження.

Картографічні матеріали є основою складання попередньої схеми та остаточної карти агроландшафтів території досліджень. Основою агроландшафтного картування є існуючі графічні моделі (карти і схеми) поширення основних структурних компонентів і чинників функціонування агросфери, а саме, ландшафтів і морфоструктур рельєфу, ґрунтово-рослинного покриву, хімізму вод, гірських порід, функціонального використання земель та традиційних напрямів сільськогосподарського виробництва. Всі ці характеристики висвітлено у відкритих графічних матеріалах (атласи, карти, довідники) для території України, Доповідях міністерства екології і природних ресурсів (2009–2014 рр.), а також – лише до певного часу – були у відкритому електронному доступі на сайті Міністерства екології і природних ресурсів України. Картографічні матеріали висвітлюють структурні і фізико-хімічні

особливості біогеохімічних ланцюгів, а також характеристики поширення поживних елементів у кожній його ланці – фонові рівні, геохімічну спеціалізацію на певні елементи, поширення літогеохімічних, гідрологічних і біогеохімічних аномалій.

Досвід регіональних ландшафтно-геохімічних і біогеохімічних досліджень території України свідчить про наявність такої інформації у картографічних матеріалах масштабу 1:500 000 – 1:50 000 [3, 4, 6]. Беручи до уваги широкий комплекс ланок ланцюга, головними картографічними матеріалами є наступні. Для підстильних і ґрунтоутворюючих гірських порід – карти геохімічної спеціалізації, аномалій і металогенії. Для ґрунтів – карти ґрунтів, атлас ґрунтів, матеріали доповіді про стан ґрунтів тощо. Для рослинності природної – карта рослинності, матеріали екологічного атласу; для сільгоспкультур – матеріали по дослідних полях та науково-методичні літературні узагальнення. Систематизацію даних по рельєфу і клімату – містять фізико-географічні карти, карти ландшафтів, матеріали екологічного атласу України.

Узагальненням картографічних матеріалів є картування агроландшафтів території дослідження біогеохімічних ланцюгів. Це включає виконання трьох технічних етапів: таксономічна класифікація природно-антропогенних чинників функціонування агроландшафтів; складання карто-схеми ознак агроландшафтів і прилеглих територій, тобто винесенням на паперовий або електронний носій контурів та змісту визначених у таксономічній класифікації таксономічних категорій і таксонів; складання карти агроландшафтів, які виокремлено (границями, індексами та кольором) як території, однорідні за комплексом природно-техногенних чинників визначених у їх таксономічній класифікації [13].

Інформаційним забезпеченням досліджень біогеохімічних ланцюгів є спеціальна база біогеохімічних даних. До її складу включають результати допольових, польових і лабораторних досліджень. Побудову комп'ютерної бази біогеохімічних даних повною мірою забезпечує редактор XL стандартного пакету Microsoft Office – 2019 та його попередні робочі версії.

Складовими бази даних є параметричні і непараметричні атрибути зібраної інформації, тобто якісні і кількісні характеристики біогеохімічних ланцюгів та агроландшафтних особливостей їх функціонування. Одиницями бази даних є точки спостереження та відібрані проби компонентів довкілля (гірських порід, вод, ґрунту, рослин) із фіксованим номером. Саме до проби прив'язуються всі інші атрибути бази даних.

Непараметричними (якісними) характеристиками є всі показники, зібрані при польових дослідженнях (див. розд. 3). Поряд із цим, заносять уточнену інформацію про наступне – агроландшафт (у остаточному визначені границь та опису), тип та різновид ґрунту, фітоценоз, сівозміна та попередники, агрохімічні і агротехнічні заходи, рівень ерозійних процесів, рівні забруднення пестицидами, джерела техногенного забруднення та їх зв'язок із поверхневим стоком. Доцільним є занесення характеристик і оцінок попередніх досліджень із посиланням на автора, рік і літературне джерело.

Параметричними (кількісними) характеристиками є показники, отримані при лабораторних дослідженнях (див. розд. 3). Головні значення належить вмісту досліджених поживних елементів у ґрунтоутворюючих породах, орному та гумусовому горизонті ґрунту, природних фітоценозах і морфологічних частинах сільгоспкультур (стебло, колос, корені та ін.). Поряд із цим заносяться супутні кількісні дані по кожному компоненту біогеохімічного ланцюга – агрохімічні для ґрунту, гідрохімічні по воді, врожайність сільгоспкультури, зольність і проективне покриття по рослинності. Доцільним є занесення річних характеристик клімату вегетаційного періоду (температури, опади, аномальні відхилення) та кількісних характеристик попередніх досліджень із посиланням на автора, рік і літературне джерело.

До розширеного переліку характеристик агроландшафтів можуть входити оцінки якості продукти рослинництва і тваринництва, сполучені агроценози, біотичні об'єкти свійської худоби і птиці, генетичні ґрунтові горизонти, літологія ґрунтоутворювальних порід, забруднення поверхневих та підземних вод, поширення мікробіоценозів, оцінки здоров'я місцевого населення.

Сформована таким чином база комплексної інформації є основою для подальшого аналізу і вирішення основної агроекологічної задачі – оцінки аротехногенних деформацій біогеохімічних ланцюгів як основи подальшого розвитку збалансованого землекористування.

5. Якісно-кількісні параметри та коефіцієнти оцінювання системи «гірські породи – води – ґрунти – рослини природні та сільськогосподарські культури»

У межах спеціальної бази біогеохімічних даних, побудованої в редакторі XL, розраховуються статистичні параметри, біогеохімічні і еколого-геохімічні коефіцієнти для подальшого оцінювання та аналізу біогеохімічних ланцюгів.

Статистичні параметри поширення поживних елементів та інших характеристик у ланках біогеохімічних ланцюгів є інформаційною основою для порівняльного аналізу ланцюгів різних агроландшафтів. Найбільш вивченими і зрозумілими для інтерпретації параметрами статистичної вибірки є розбіг значень ($C_{i_{min}}$, $C_{i_{max}}$) і середні оцінки вмісту (X , Mo , Me), коефіцієнт варіації (V) і статистичне відхилення від середнього значення (t), які були описані Б.А. Доспеховим і багатьма іншими [3, 14]. Формують статистичні відбірки по кожній (із досліджених) ланок біогеохімічного ланцюга певного агроландшафту, включаючи диференціацію сільськогосподарських культур та їх морфологічних частин, об'єднуючи проби за 3-х річний період. Для малих статистичних вибірок (3–10 проб) не доцільним вважається чистка рядів і приведення вибірок до нормального або логнормального закону розподілу. Саме тому оцінкою середньостатистичного значення характеристики ланцюга правильним є вибрати медіану вибірки (Me) і не використовувати значення середньоарифметичне (X). Середньостатистичне значення елемента розглядаються як *локальний фон* певного агроландшафту.

Біогеохімічні коефіцієнти розраховують для верхньої частини ланцюга, а саме системи «грунт – рослина, сільгоспкультура чи сировинна продукція». Такими коефіцієнтами є зазначені нами вище (див. розд. 1, 3) коефіцієнт біологічного поглинання і коефіцієнт переходу, які є співвідношенням вмісту хімічних елементів у рослинах (золі та сухій речовині відповідно) із їх умістом у ґрунті (у валовій і рухомій формі знаходження відповідно). Наші дослідження 5 хімічних елементів на території орних земель Правобережного Лісостепу свідчать про тісну позитивну лінійну кореляцію між цими коефіцієнтами (табл. 1).

Таблиця 1.

Парна кореляційна матриця лінійних зв'язків коефіцієнтів біологічного поглинання (A_x) і коефіцієнтів переходу ($KП$) Zn, Mn, Ni, Cu, Pb у системі «грунт - зернова культура» на території Правобережного Лісостепу

	$KПZn$	$KПMn$	$KПNi$	$KПCu$	$KПPb$	A_xZn	A_xMn	A_xNi	A_xCu	A_xPb
$KПZn$	1,0									
$KПMn$	0,3	1,0								
$KПNi$	0,7	0,1	1,0							
$KПCu$	0,8	0,4	0,8	1,0						
$KПPb$	0,4	0,9	0,2	0,5	1,0					
A_xZn	0,6	-0,3	0,5	0,4	-0,4	1,0				
A_xMn	0,1	0,9	0,0	0,2	0,6	-0,3	1,0			
A_xNi	0,6	-0,3	0,9	0,6	-0,2	0,6	-0,2	1,0		
A_xCu	0,7	-0,2	0,9	0,8	-0,1	0,6	-0,3	0,9	1,0	
A_xPb	0,5	0,5	0,4	0,7	0,7	-0,1	0,3	0,2	0,5	1,0

Для всіх досліджених елементів проявлено значиму позитивну лінійну кореляцію між коефіцієнтами A_x і $KПx$. Найвищий рівень позитивної кореляції характеризує поширення Mn і Ni ($r= 0,9$), середній – Cu і Pb ($r= 0,7-0,8$), нижній – Zn ($r= 0,6$).

На відміну від коефіцієнту переходу, коефіцієнт біологічного поглинання широко застосовують у складі екологічних розвідок різних Європейських держав. Методологія ландшафтознавства і загальної біогеохімії наводить глобальні оцінки A_x , які засвідчують норми інтенсивності переходу хімічних елементів у рослини з ґрунтів. Принципове значення має класифікація елементів О.І. Перельманом на елементи-біофіли із $A_x > 1$ (P, Mo, Zn, Mn, K, Cu, Ba, ін.) та елементи-біофоби із $A_x < 1$ (Pb, N, Fe, ін.). Підкреслимо, що до елементів-біофобів, відноситься Cd, Ti, Cs, U та інші хімічні елементи, які у кінцевому результаті низьким чином переходять у рослини, або взагалі не проявляються у рослинній продукції у разі наявності достовірних аналітичних результатів. Перехід елементів у рослини є відносно сталою закономірністю і використовується для встановлення природно-техногенних відхилень поширення хімічних елементів у системі «грунт - рослина».

Еколого-геохімічні коефіцієнти розраховують для всіх ланок біогеохімічного ланцюга агроландшафту. Такими коефіцієнтами є зазначені

нами вище (див. розд. 1, 3) кларк концентрації (KKi) і екологічний коефіцієнт концентрації (Kei). У розрахунках використовують середньостатистичні значення характеристики ланки ланцюга території досліджень, кларки та гранично-допустимі значення хімічних елементів. Значення кларкових (або середніх за їх відсутності) значень поширення хімічних елементів є результатом узагальнення світових даних провідними науковцями впродовж ХХ ст. – Ф. Кларком, О.П. Виноградовим, О.А. Беусом, О.І.Перельманом, Г. Боуеном, А. Кабата-Пендіас, О.Є. Беляковою, Д.П. Малюгою, В.В. Івановим та ін. Останні десятиліття екологічна геохімія та агроекологія використовують для осадових гірських порід, вод, ґрунтів і континентальних рослин наступні значення кларків, середніх значень та ГДК основних поживних елементів [4] (табл. 2).

Таблиця 2.

Кларки, середні значення та ГДК біофільних хімічних елементів у компонентах довкілля

Хімічний елемент	Осадові породи (В.В.Іванов, 1994), мг/кг	Ґрунти (Г. Боуен, 1979), мг/кг	Континентальні води (О.Є. Белякова, 1970), мг/дм ³	Рослини суші (Д.П. Малюга, 1963), мг/кг золи	ГДК ґрунту, валова форма, мг/кг	ГДК ґрунту, рухома форма, мг/кг	ГДК зерна, мг/кг сухої речовини	ГДК овочів, мг/кг сухої речовини
P	610	800	0,05	70000	200	22	н.д.	н.д.
Mo	1,5	1,2	0,004	20	2–10	0,3	н.д.	н.д.
Zn	95	90	0,01	900	55–220	23–36	50	10
Mn	700	1000	0,056	7500	1500	50	44	20
Sr	450	250	0,35	300	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
K	25100	14000	4,2	30000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Cu	55	30	0,0053	200	33	3–4	10	5,0
Ba	800	500	0,042	500	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Ca	29400	15000	20,4	30000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Co	19	8,0	0,0014	15	20	5	1	1
Ni	70	50	0,0057	50	20	4–4,2	0,5	1,5
V	150	90	0,0038	61	150	н.д.	н.д.	н.д.

За кларками концентрації встановлюється напрям процесу геохімічної міграції у компоненті біогеохімічного ланцюга та їх узгодженість у сполучених ланках відповідно до геохімічного аналізу. За екологічними коефіцієнтами концентрації оцінюють імовірність техногенного забруднення відповідно до традиційного підходу у ґрунтознавстві.

6. Методичні принципи виокремлення довгострокових агротехногенних деформацій в агроландшафтах орних земель

Річна динаміка хімічних елементів у орному шарі ґрунтів залежить у першу чергу від системи землеробства та засобів агрохімії. Водночас, довгострокові зміни вмісту поживних елементів у ґрунтах та продукції рослинництва значною мірою визначаються біогеохімічними особливостями сполученої системи «агробіоценоз – ґрунти – води – гірські породи». Ознаками агротехногенної деформації природних біогеохімічних ланцюгів є прояв їх суттєвих змін в агроландшафтах техногенного ряду. Критеріями агротехногенної деформації є відміни параметрів та процесів перерозподілу поживних елементів у ландшафтних комплексах з однорідною структурою, але різних рядів геохімічної міграції – природної та техногенно-природної або техногенної [5].

Агротехногенні деформації формуються під впливом довгострокових заходів аграрного виробництва на землях сільськогосподарського призначення. Їх сутність полягає у відносно стійких відхиленнях хімічного складу та процесів техногенної (агротехногенної) міграції хімічних елементів у агроландшафтах техногенного і природно-техногенного рядів (напр., орних земель) від хімічного складу та процесів природної міграції у агроландшафтах природного ряду (напр., сіножатей, пасовищ, луків). При всій важливості виявлення таких змін і деформацій для агроекологічної науки, в Україні такі дослідження доволі обмежені.

Основні методичні принципи виокремлення довгострокових агротехногенних деформацій в агроландшафтах орних земель доцільно позначити як *трансформаційні біогеохімічні критерії*. Останні дозволяють кількісно та якісно оцінити характер змін природних біогеохімічних

особливостей територій під впливом сільськогосподарської діяльності, напр., рослинництва для агроландшафтів орних земель.

Існуючі методи оцінки антропогенних трансформацій компонентів довкілля базують переважно на двох закономірностях функціонування біосфери – порівняння співвідношення кларкових значень хімічних елементів із фоновими рівнями та особливості біогенного поглинання хімічних елементів у системі «грунт – рослина».

Перший трансформаційний критерій обумовлений закономірностями глобальних норм поширення хімічних елементів, які кількісно визначають їх кларки або середні глобальні значення. Так, на підставі цієї закономірності на території Ростовської області було встановлено забруднення зерна та соломи пшениці Sr, Mg під впливом териконів у агроландшафтах, які не захищені лісосмугами [15].

У *земній корі в цілому* зниження кларкового вмісту біофільних хімічних елементів відповідає такій послідовності за їх значеннями (у мг/кг): Ca (38100) – K (21300) – P (1000) – Mn (900) – Sr (380) – Ba (470) – V (190) – Ni (95) – Zn (68) – Cu (53) – Co (23) – Mo (1,2). В *осадових породах* послідовність елементів переважно зберігається (у мг/кг): Ca (29400) – K (25100) – Ba (800) – Mn (700) – P (610) – Sr (450) – V (150) – Zn (95) – Ni (70) – Cu (55) – Co (19) – Mo (1,5). У *грунтах* біофільні елементи та їх середні значення (у мг/кг) відповідають такій послідовності: Ca (15 000) – K (14000) – Mn (1000) – P (800) – Ba (500) – Sr (250) – Zn, V (90) – Ni (50) – Cu (30) – Co (8) – Mo (1,2). Співвідношення елементів у *золі континентальних рослин* (у мг/кг золи) є наступним: P (70000) – K, Ca (30000) – Mn (7500) – Zn (900) – Ba (500) – Cu (200) – Mo (20) – Co (15) – Sr (300) – V (61) – Ni (50). Суттєво іншим є ранжований ряд елементів у *континентальних водах* (мг/дм³ води): Ca (20,4) – K (4,2) – Sr (0,4) – Mn (0,06) – P (0,05) – Ba (0,04) – Zn (0,01) – Ni (0,006) – Cu (0,005) – Mo, V (0,004) – Co (0,001).

Такі послідовності поживних елементів для осадових порід, ґрунтів і золи рослин розглядається як біосферна закономірність їх поширення на землях сільськогосподарського призначення. Аналіз співвідношення кларкових значень хімічних елементів у компонентах довкілля із фоновими рівнями у ланках біогеохімічного ланцюга агроландшафту орієнтовано на виявлення порушення послідовностей як ознаки природно-техногенних деформацій і регіонального впливу на компонент довкілля.

Другий трансформаційний критерій обумовлений закономірностями біогенної міграції хімічних елементів, що кількісно відображає коефіцієнт біологічного поглинання (A_x).

Для континентальних рослин інтенсивність переходу біофільних, у т.ч. поживних, хімічних елементів з ґрунту у рослини знижується у наступній послідовності, ранжованій за значеннями A_x (О.І. Перельман, 1975): S (106) – P (75) – B (33) – Mo (18) – Ag (14) – Zn (11) – Mn (8) – Sr (7) – K (6) – Mg, Cu (4) – Sn, Ba (2) – Ca, Na, Ni, Co, V, Be (1) [2]. Така послідовність елементів та

значення коефіцієнтів біологічного поглинання розглядається як глобальна біосферна закономірність.

Порівняльний аналіз глобальних норм біологічного поглинання хімічних елементів із значеннями A_x фітоценозів, агроценозів, сільгоспкультур або їх морфологічних частин для окремого агроландшафту дозволяють виявити природно-техногенні деформації верхніх ланок досліджених біогеохімічних ланцюгів. Відхилення від глобальних норм біогенного поглинання хімічних елементів є принциповою ознакою надлишкового або недостатнього надходження поживних елементів у сільгоспкультури та, відповідно, деформацій біогеохімічних ланцюгів певних елементів. Критичного значення набуває перехід елементів із групи біофобів до групи біофілів, що має розглядатися як найбільш небезпечні деградаційні процеси у агроландшафтах орних земель.

Третій трансформаційний критерій сформульовано з метою інформативного застосування кореляційного статистичного аналізу даних. Закономірним, з нашої точки зору, є позитивна лінійна кореляція коефіцієнтів біологічного поглинання та (або) фонового вмісту поживних елементів у компонентах біогеохімічних ланцюгів природних та техногенно-природних агроландшафтів однорідних за ґрунтовим покривом та геохімічною спеціалізацією підстильних гірських порід. Відсутність позитивної лінійної кореляції вказує на розвиток трансформаційних процесів та існування агротехногенні деформації у агроландшафтах орних земель порівняно із природними територіями.

Викладені трансформаційні критерії можуть застосовуватися не лише для виявлення агротехногенних деформацій на орних землях, а також для гідроекосистем, сполучених із орними або селітебними територіями.

7. Агротехногенні деформації біогеохімічних ланцюгів P і Zn у системі «гірські породи – чорноземи типові – зернові культури» для агроландшафтів Правобережного Лісостепу

Агротехногенні деформації біогеохімічних ланцюгів P, Ca, Zn, Co, Mo досліджено у агроландшафтах орних земель у межах Сквирського району Київської області у північній частині Бузько-Середньодніпровського природно-сільськогосподарського округу Правобережного Лісостепу. Обрана територія включає дослідні ділянки Державного підприємства «Дослідне господарство Сквирське», підпорядкованого Інституту агроєкології і природокористування НААН, де у період 2016–2018 рр. лабораторією гідроекології проводилися біогеохімічні дослідження.

Досліджені *агроландшафти природного ряду* представлені такими двома елементарними структурами: супераквальних агроландшафт сіножатей і пасовища із різнотрав'яно-злаковою рослинністю і листяними деревами, лучно-чорноземними ґрунтами на суглинково-супіщаних алювіальних відкладах у межах вирівняних річкових терас із літофільно-халькофільною спеціалізацією

підстильних гірських порід (аномалії фосфору, цинку і молібдену) (індекс ППСА); елювіально-аккумулятивний агроландшафт сіножатей і пасовищ із різнотравною рослинністю і чагарниками, чорноземами типовими і оглесними на лесованих суглинках у межах і улоговини лесової височини з літофільно-халькофільною спеціалізацією підстильних гірських порід (аномалії фосфору, цинку і молібдену) (індекс ППЕА). Досліджені агроландшафти *техногенно-природного ряду орних земель* представлені такими двома елементарними структурами: елювіальний агроландшафт із зерновими культурами, чорноземами типовими на лесах і лесованих суглинках із літофільно-халькофільною спеціалізацією підстильних гірських порід (аномалії фосфору, цинку і молібдену) у межах вирівняних і слабонахилених поверхонь лесових розчленованих рівнин (індекс ТПЕЛ); транселювіальний агроландшафт із зерновими культурами, чорноземами типовими на лесах і лесованих суглинках із літофільно-халькофільною спеціалізацією підстильних гірських порід (аномалії фосфору, цинку і молібдену) у межах схилів лесових розчленованих височин (індекс ТПТР).

Біогеохімічні ланцюги фосфору формуються в умовах природного поширення аномалій цього елемента у кристалічних гірських породах Українського щита, що визначає позитивну геохімічну спеціалізацію підстильних і ґрунтоутворюючих гірських порід. Це відображують кларки концентрації Р у ґрунтоутворюючих лесованих суглинках і піщано-суглинкових відкладах із $КК = 1,6-4,7$, що вказує на стабільність процесів його геохімічної концентрації у гірських породах. Поряд із цим спостерігається відносне підвищення фонового вмісту фосфору у ранжованих рядах поживних елементів порівняно із осадовими породами і ґрунтами та зниження його вмісту у золі рослин порівняно із континентальними рослинами. Співвідношення вмісту фосфору у сухій речовині рослин природних і сільськогосподарських культур із його рухомою формою у ґрунтах ($КПх$) фактично не відрізняється для природних та орних земель, де становить, відповідно, $КПх = 52-70$ та $КПх = 57-71$. Не має відмінностей і у концентрації фосфору у золі природних рослин і сільськогосподарських культу, що для обох умов відповідає процесам його інтенсивного біогенного розсіювання і оцінюється $КК = 0,1-0,2$ при збереженні ознак елемента дуже інтенсивного накопичення у золі рослин ($A_x = 88-380$).

Виокремивши природну складову, можна оцінити агротехногенну. Так, у орних ґрунтах відбувається підвищене накопичення фосфору на рівні $КК = 1,6-2,4$ порівняно із ґрунтами природних агроландшафтів, де його $КК = 0,8-1,0$. Це визначає і співвідношення із ГДК фосфору у ґрунтах, перевищення якого на орних землях вище ніж у природних агроландшафтах і становить для валової і рухомої форм знаходження від 6 ГДК до 11 ГДК, а у межах природних територій – 3–9 ГДК. З найбільшою контрастністю агротехногенні деформації біогеохімічних ланцюгів фосфору фіксуються коефіцієнтом біологічного поглинання, які вказують на зниження тут інтенсивності процесів його біогенного поглинання порівняно із глобальними біосферними

закономірностями. На орних землях біологічне поглинання фосфору (середня оцінка $A_x = 161$) становить для вівса (сорт Деснянський) $A_x = 88-226$, для гречки (сорт Дев'ятка) $A_x = 235$, що перевищує глобальну норму його біологічного поглинання у 1,2–3 рази, але нижче, ніж для природних територій. Різнотрав'ю природних агроландшафтів властиве більш інтенсивне біологічне поглинання фосфору – майже вдвічі для середньої оцінки $A_x = 281$, а також іншими значеннями A_x , які перевищують глобальну норму до 5 раз.

Біогеохімічні ланцюги цинку формуються в умовах природної позитивної геохімічної спеціалізації підстильних і ґрунтоутворюючих гірських порід. Між тим, ґрунтоутворюючим лесованим суглинкам і супіщано-суглинковим породам та сформованих на них ґрунтах агроландшафтів природного і техногенно-природного рядів властиве інтенсивне геохімічне розсіювання Zn на рівні кларків концентрації $KK = 0,4-0,5$, а також відносно зниження його фонового вмісту у ранжованих рядах елементів порівняно із кларковими значеннями у ґрунтах. Це визначає стабільно низьке співвідношення вмісту Zn у ґрунтах із його ГДК, яке становить 0,2 ГДК для валової форми знаходження та 0,02–0,03 ГДК рухомої форми елементу. За диференційованості біологічного поглинання Zn у природних і техногенно-природних умовах, він зберігає рівні, властиві для елементів середнього та інтенсивного накопичення – $A_x = 5-12$.

Враховуючи природні особливості поширення Zn на території дослідження, можна виокремити ознаки агротехногенних деформацій його біогеохімічних ланцюгів у межах орних земель. Сільськогосподарським культурам властиве підвищення вмісту цинку порівняно із різнотрав'ям. Це проявлено для вівса і гречки фоновими значеннями вмісту цинку у золі та, відповідно, підвищенням його оцінок відносно ранжованого ряду для континентальних рослин. Таке підвищення фонового вмісту Zn у сільськогосподарських культурах імовірно має агротехногенну основу. Біогенне розсіювання Zn на орних землях відбувається більш диференційовано, ніж у природних умовах, що оцінюється, відповідно, $KK = 0,02-0,1$ для вівса і гречки та $KK = 0,04$ для різнотрав'я. У системі «ґрунт – сільськогосподарська культура» не значно зростають середні значення коефіцієнтів переходу та біологічного поглинання цинку. Їх значення для орних земель сягає $KPx = 68$, $A_x = 9$, у природних умовах – $KPx = 54$, $A_x = 7$. Якщо біологічне поглинання цинку у природних умовах становить 0,6 від глобальної норми, то сільгоспкультурами властива певна диференційованість його поглинання на рівні 0,6–0,9 частки глобальної норми для вівса та 1,0 для гречки.

Парний кореляційний аналіз свідчить про певні лінійні зв'язки між поширенням P і Zn у ґрунті, інтенсивністю їх біогенного поглинання, агрохімічними властивостями ґрунтів та гідрохімічними характеристиками поверхневих вод. Позитивну лінійну кореляцію проявлено між вмістом гумусу у ґрунті та Zn у рухомій формі ($r = 0,6$) та коефіцієнтом біологічного поглинання A_x Zn ($r = 0,5$). Позитивний лінійний зв'язок характеризує рН природних вод території із вмістом Zn у ґрунті ($r = 0,5-0,6$) та біологічним поглинанням A_x P ($r = 0,8$). Вочевидь, що функціонування складних

техногенно-природних систем біогеохімічних ланцюгів на орних землях підпорядковано більш складним статистичним залежностям. До того ж, наші дослідження свідчать, що виявлення цих закономірностей є можливим і вкрай доцільним з погляду біоцентричної концепції функціонування агросфери.

Таким чином, дослідженим агроландшафтам орних земель на території ДП «ДГ «Сквирське» у системі «гірські породи – чорноземні ґрунти – зернові культури» агротехногенні деформації біогеохімічних ланцюгів P і Zn властиві двом верхнім ланкам. У орних ґрунтах – підвищена концентрація P, та існує просторова неоднорідність поширення Zn, що може визначатися неоднорідністю вмісту гумусу. Зерновим культурам властиве зниження біогенного поглинання P, що може контролюватися гідрохімічним складом поверхневих вод, та підвищення біогенного поглинання Zn.

8. Напрями збалансованого природокористування земельними ресурсами із урахуванням агротехногенних деформацій біогеохімічних ланцюгів поживних елементів

Біоцентричні засади збалансованого природокористування та екологічно безпечного аграрного виробництва невід’ємні від біогеохімічних особливостей функціонування агросфери. Вивчення агротехногенних деформацій біогеохімічних ланцюгів поживних елементів відкриває нові можливості для формування нових напрямів збалансованого природокористування на землях України. Сучасний рівень вивчення цих питань дозволяє висвітлити лише окремі напрями аграрного виробництва для відновлення особливостей природних біогеохімічних процесів в агроландшафтах орних земель. Вочевидь, що постановка таких задач не розглядається наразі як першочергова на відміну від задач підвищення врожайності сільгоспкультур, навіть у межах агроекологічних досліджень.

Перший напрям збалансованого природокористування – це інформативні біогеохімічні дослідження орних земель, основні риси яких узагальнюють розділи методичних рекомендацій.

Другий напрям – виокремлення агротехногенних деформацій у відповідності до агроландшафту та ланки біогеохімічного ланцюга з метою диференціації просторового, агрохімічного, технологічного корегування заходів землеробства або змін у системі землекористування в цілому.

Третій напрям – локалізація спеціальних агрохімічних заходів відновлення та охорони ґрунті у відповідності до особливостей агротехногенних деформацій ґрунтового покриву. Так, за підвищеної концентрації певного поживного елементу у ґрунті – обмежити його внесення під посіви; у разі просторової неоднорідності поширення елементу у орному шарі – оцінити можливість його потрапляння у ґрунт під час оранки або при атмосферному забрудненні, а також можливість розвитку локальних ерозійних процесів.

Четвертий напрям – застосування методів захисту рослин із урахуванням агротехногенних деформацій і процесів біогенної міграції. Так, при зниженні біогенної концентрації зерновими культурами певного поживного елементу – доцільно включити у сівозміни його рослини-концентратори або використовувати позакореневе живлення цим елементом; у разі підвищеного біологічного поглинання – вирощувати культури, які не потребують його у великій кількості і не сприяють таким чином його інтенсивному винесенню з ґрунту.

Найбільшим ефективно впровадження зазначених напрямів збалансованого природокористування можуть бути підтримані технологіями

органічного виробництва та точного землеробства, які активно набирають обертів на теренах України.

Висновки

Методичні рекомендації систематизують досвід біогеохімічних досліджень агроландшафтів Правобережного Лісостепу, які виконувались у рамках державних тематик Інституту агроєкології і природокористування НААН. Представлені терміни розширюють понятійний апарат агроєкологічних досліджень за рахунок інших екологічних наук – біогеохімії, екологічного картування, а також екологічної геохімії. Задачі біогеохімічних досліджень агросфери орієнтовано на виявлення закономірностей міграції поживних і токсичних хімічних елементів у системі «гірські породи – води – ґрунти – сільгоспкультури» з метою їх агроєкологічного аналізу, збереження біорізноманіття та розвитку збалансованого природокористування.

Актуальною та малодослідженою залишається задача оцінки змін хімічного складу орних земель, які виявляють як агротехногенні деформації біогеохімічних ланцюгів. Методика комплексних біогеохімічних досліджень поживних елементів висвітлює необхідність проведення комплексу допольового, польового, лабораторного і камерального етапів, кожен з яких включає ряд спеціальних методів – вибору точок спостереження, широкого відбору проб, картування агроландшафтів, варіаційної статистики тощо. Проведення таких досліджень потребує картографічного забезпечення шляхом узагальнення графічних матеріалів та інформаційного забезпечення шляхом складання бази даних якісних і кількісних характеристик гірських порід, ґрунтів, природних фітоценозів, сільгоспкультур, природних вод, а також залучення даних щодо агрохімічні і агротехнічні заходи землеробства. Коефіцієнти біогенної міграції і еколого-геохімічного аналізу є інформативними показниками біогеохімічних ланцюгів, порівняння яких для агроландшафтів природного ряду та орних земель визначає особливі риси агротехногенних деформацій на землях сільськогосподарського призначення.

На прикладі досліджень агроландшафтів ДП «ДГ «Сквирське» показано, що природні особливості біогеохімічних ланцюгів Р і Zn певною мірою пов'язані із підвищеним аномальним їх вмістом у підстильних гірських породах Українського щита. Деформації природних закономірностей розподілу Р проявлено його підвищеною концентрацією у орних ґрунтах та послабленням біогенного поглинання зерновими культурами; деформації розподілу Zn – неоднорідність поширення у ґрунтах та посилення біогенного поглинання зерновими культурами.

Методично виважені біогеохімічні дослідження земель сільськогосподарського призначення є вагомим підґрунтям для розвитку науково обґрунтованої системи збалансоване природокористування.

Список літературних посилань

1. Словник-довідник з агроєкології і природокористування / за ред. О.І. Фурдичка. Київ: ТОВ «ДІА», 2012. 336 с.
2. Єгорова Т.М., Ісаєнко В.М. Основи біогеохімії: навч. посіб. Київ: Вид-во НАУ, 2005. 166 с.
3. Адаменко О.М., Рудько Г.І., Консевич Л.В. Екологічне картування. Івано-Франківськ: Вид-во ІМЕ, 2003. 580 с.
4. Єгорова Т.М. Екологічна геохімія агроландшафтів України: моногр. / за ред. О.І. Фурдичка. Київ: ТОВ «ДІА», 2018. 264 с.
5. Єгорова Т.М. Біогеохімічні пріоритети агроєкологічних досліджень. *Агроєкологічний журнал*. 2017. № 1. С. 28–35.
6. Єгорова Т.М. Ландшафтна екологія: підруч. Кам'янець-Подільський: ПП «Заволейко», 2009. 195 с.
7. Методика проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення: керівний нормативний документ / за ред. І.П. Яцука, С.А. Балюка. Київ, 2019. 108 с.
8. ДСТУ ISO 11047:2005. Якість ґрунту. Визначання кадмію, хрому, кобальту, купрум, плумбум, мангану, ніколу та цинку в екстракті, отриманому після оброблення ґрунту «Царською водкою». Методи полуменевої та електротермічної атомно-абсорбційної спектроскопії
9. ДСТУ 4770.1:2007 - ДСТУ 4770.9:2007. Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук марганцю (цинку, кадмію, заліза, кобальту, міді, нікелю, хрому, свинцю) в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії. Київ: Держспоживстандарт України, 2005. 24 с.
10. ДСТУ ISO 25177: 2015. Якість ґрунту. Польовий опис ґрунту. Київ: Держспоживстандарт України, 2015. 33 с.
11. Єгорова Т.М. Цільова біогеохімічна класифікація агроландшафтів Правобережного Лісостепу. *Проблеми та перспективи розвитку теорії екосистем*: зб. наук. пр. Житомир: вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2018. С. 4–7.
12. Геохімічний атлас ґрунтів України: масштаб 1:5 000 000 (за результатами міжнародного проекту GEMAS / за ред. В.Р. Клос, С.В. Клос, Г.О. Акінфієв та ін. Київ: ДП «Українська геологічна компанія», 2015. 94 с.
13. Коніщк В.В., Єгорова Т.М., Мельник Н.Б. Агроєкологічне районування (методичні рекомендації) / за ред. О.І. Фурдичка. Київ: ТОВ «ДІА», 2014. 44 с.
14. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Колос, 1965. 423 с.
15. Кокин А.В., Слюсарь А.В., Шумакова Г.Е. Сохранение информации о первичной распространённости химических элементов на разных уровнях организации вещества. *Достижения и проблемы современной науки: материалы XXII межд. науч.-практ. конф.* (Санк-Петербург, 4 авг. 2017). Санкт-Петербург, 2017. С. 5–17.

БІОГЕОХІМІЧНІ ЛАНЦЮГИ ПОЖИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА
СИСТЕМА ОЦІНКИ ЇХ АГРОТЕХНОГЕННИХ ДЕФОРМАЦІЙ
(методичні рекомендації)

Науковий редактор:
директор Інституту агроєкології і природокористування НААН,
академік НААН
Фурдичко Орест Іванович

Автори:
завідувач лабораторії гідроекології
доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології
Єгорова Тетяна Михайлівна;

старший науковий співробітник лабораторії гідроекології
кандидат сільськогосподарських наук
Шумигай Інна Вікторівна;

провідний фахівець лабораторії гідроекології
Сапсай Тетяна Петрівна

Літературний редактор
Т.Г. Кушнір

Підписано до друку 1.09.2020 р. Формат 60x84/16
Ум. друк. арк. 1,9. Наклад 100 прим.
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК №1149 від 12.12.2002 р.
ТОВ «ДІА»
вул. Васильківська, 45, м. Київ, 03022, Україна
тел./факс (044) 455-91-52